

EDITORIAL

Marcelo Pinheiro da Silva*

Seguindo a tradição dos editoriais da revista e IGT na Rede, mais uma vez, aproveitamos este espaço para falar sobre o contexto que estamos vivenciando no âmbito da Gestalt-Terapia. Em maio deste ano ocorreu o XIII congresso internacional de Gestalt. Este evento foi realizado em Cartagena das Índias, uma belíssima cidade situada no Caribe colombiano. Este congresso, como todos os outros desta série, trouxe uma possibilidade muito rica de troca no âmbito internacional. Possibilitou muitos encontros, muita reflexão e certamente ainda trará muitos desdobramentos para o desenvolvimento de nossa abordagem. Mas, certamente, o que este congresso trouxe de mais importante para Gestalt-Terapia brasileira foi a definição do Rio de Janeiro como a sede do próximo congresso internacional de nossa abordagem.

Em 2015, mais precisamente entre 28 e 31 de maio de 2015, o Brasil e o Rio de Janeiro terão a honra, o prazer e a responsabilidade de sediar o XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia. Nesta data seremos a capital internacional da abordagem gestáltica. Esta será uma oportunidade ímpar para o desenvolvimento de nossa perspectiva, tanto a partir do que será construído durante o evento, como também a partir dos desdobramentos que buscaremos fomentar.

Os congressos estaduais, nacionais e internacionais têm um papel fundamental no processo de contínuo desenvolvimento da perspectiva gestáltica. Uma abordagem como esta que é aberta por natureza, isto é, que não se apóia em construções teóricas, rígidas e *a priori*, que por suas características se mantém viva, dinâmica e em contínua transformação, necessita de forma especialmente marcante de espaços de interlocução. Espaços de troca nos quais acertos e erros possam ser avaliados através de um debate franco e saudável. Estes espaços são importantes para que os movimentos de deriva próprios à nossa abordagem e a tudo o que é vivo, possam ter suas mudanças de rumo amadurecidas, e a Gestalt-terapia tenha seu desenvolvimento assegurado, sem a perda de seus aspectos essenciais.

Ao recebermos a responsabilidade de presidir este congresso, fizemos questão de assumir compromisso com alguns norteadores fundamentais. Aproveito o ensejo para ratificar estes compromissos, especificando os três norteadores principais que servirão como parâmetro na construção deste evento. O primeiro deles é o compromisso com o respeito às diferenças. Um dos aspectos fundamentais de nossa perspectiva é o respeito à singularidade de cada ser e, é claro, isto se

reflete na pluralidade de estilos da Gestalt-Terapia. Temos tantas Gestalt-Terapias quantos são os gestalt-terapeutas. Com isso o desafio que surge é o de manter a consistência desta perspectiva mesmo dentro de sua pluralidade. Precisamos construir um evento que respeite as diferenças sem negar sua existência. Um evento que promova a interlocução de modo a transformar nossa diversidade em riqueza. Um segundo norteador fundamental vai na direção de que este congresso seja um encontro, onde a troca se dê de forma rica, intensa e pessoal. O terceiro norteador fundamental tem relação com a democracia na participação no evento. Buscaremos construir um congresso no qual as questões econômicas tenham o menor efeito possível como fator limitador da presença de representantes das diversas nações e em especial dos estudantes. Isto significa que buscaremos construir o evento de forma a ter os menores custos possíveis, sem a perda de qualidade.

Aproveitaremos esta oportunidade para construir um portal que terá como objetivo armazenar as informações desenvolvidas neste encontro e nos posteriores, propiciando a constituição de um acervo aos moldes do que já foi construído para a Gestalt-Terapia brasileira. Desta forma poderemos armazenar os trabalhos escritos e os vídeos das apresentações realizadas nos congressos internacionais. Pretendemos implantar também avanços tecnológicos compatíveis com a realidade do século 21.

A presidência deste congresso certamente será trabalhosa e desgastante. Faremos todo o possível para que este sacrifício traga frutos para o Brasil, para o Rio de Janeiro e que se constitua em um marco na história dos encontros internacionais de nossa abordagem.

Endereço para correspondência:

Comissão Editorial

IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar, Rua Haddock Lobo, 369/709 - Tijuca Rio de Janeiro - Brasil CEP 20260-141 Telefax (55) 21 2569-2650, Rio de Janeiro-RJ, Brasil
Endereço eletrônico: igtnarede@igt.psc.br; marcelo@igt.psc.br

NOTA

*Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP nº 05/16.499 Gestalt-Terapeuta, especialista em psicologia clínica, especialista em atendimento de casal e família (ITF-RJ), especialista em psicologia organizacional, coordenador do curso "Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família)", sócio-fundador do GT-Rio.